

Impact de l'anthropisation sur l'écosystème estuarien du Wouri au Cameroun

Impact of human activity on the Wouri estuary ecosystem in Cameroon

Aline Joëlle LEMBE BEKALE

alinejo@yahoo.fr

Département de Géographie

Centre d'Études et de Recherches en Géosciences Politiques et

Prospective (CERGEP)

Université Omar Bongo

DOI : 10.5281/zenodo.10068745

RESUME : Les zones côtières dans le monde sont des milieux très convoités pour leurs potentialités et leurs richesses. De fait, l'estuaire du Wouri est confronté au problème de l'anthropisation en raison de l'urbanisation galopante de la ville de Douala qui occasionne sa vulnérabilité. A cet effet, l'objectif du présent article est d'identifier les principales activités anthropiques pratiquées le long de l'estuaire du Wouri ainsi que leurs incidences. Pour y parvenir, des observations ont été réalisées afin de comprendre la dynamique du site. Aussi, des prélèvements d'échantillons d'eau ont permis d'apprécier la qualité des eaux du fleuve grâce aux

paramètres physico-chimiques et des analyses bactériologiques en laboratoire. Les principaux résultats de ce travail montrent simultanément des pollutions visuelles et bactériologiques dans l'estuaire du Wouri qui résultent des différents usages humains. L'impact des activités humaines révèle ainsi la nécessité de mettre en œuvre une politique d'aménagement intégrée afin de limiter la vulnérabilité du Wouri.

Mots clés : *Anthropisation, Impacts, estuaire du Wouri, Cameroun*

ABSTRACT: The world's coastal zones are highly coveted for their potential and wealth. In fact, the Wouri estuary is facing the problem of anthropization due to the galloping urbanisation of the city of Douala, which is making it vulnerable. To this end, the aim of this article is to identify the main anthropogenic activities practised along the Wouri estuary and their impacts. To achieve this, observations were made in order to understand the dynamics of the site. Water samples were also taken to assess the quality of the river's water, using physico-chemical parameters and bacteriological laboratory analyses. The main results of this work show that there is both visual and bacteriological pollution in the Wouri estuary as a result of various human uses. The impact of human activities thus reveals the need to implement an integrated development policy in order to limit the vulnerability of the Wouri.

Keywords: *Anthropization, Impacts, Wouri estuary, Cameroon*

INTRODUCTION

La gestion de l'environnement et des ressources naturelles constitue l'un des défis majeurs du XXI^e siècle dans la mesure où, la croissance démographique a pour corollaire la modification des milieux par les activités humaines. En effet, pour de nombreux géographes, l'anthropisation désigne dans sa conception globale, l'empreinte de l'homme sur la nature et dont l'une des premières manifestations a été l'érosion des sols consécutives au défrichement (C. Bertrand et G. Bertrand, 2014, p.17). Mais pour les deux auteurs, l'anthropisation renvoie à l'ensemble des activités matérielles des sociétés qui impactent les écosystèmes naturels de manières diverses (C. Bertrand et G. Bertrand, *op. cit.*, p.17). Cette définition cadre parfaitement à l'orientation donnée au concept dans ce travail.

L'anthropisation de l'estuaire du Wouri ou estuaire du Cameroun se traduit de nos jours par une forte attractivité des usages anthropiques, une surconsommation des ressources et une modification des formes du paysage (C.I. Biankeu, 2019, p.42). De fait, les potentialités et les ressources que regorge l'estuaire du Wouri constituent des facteurs d'attractivité de nombreuses populations et promoteurs économiques. Situé à l'est du mont Cameroun et en plein cœur de la ville de Douala, cet écosystème estuarien bénéficie d'une localisation stratégique et avantageuse et connaît un afflux important de diverses activités économiques en l'occurrence la pêche, l'extraction du sable et le dragage des sédiments. Le grand bassin du Wouri qui couvre une superficie de 11700 km² est drainée par les fleuves Mungo, Dibamba et le Wouri, le cours d'eau le plus important s'étend sur 250 km (C.I. Biankeu, *op. cit.*, p.31). En plus des activités sus mentionnées, l'occupation anarchique des bords du Wouri due à la forte urbanisation de la ville de Douala amplifie la dégradation de ce milieu. Dans ce contexte et malgré les difficultés à évaluer quantitativement les atteintes environnementales, présent travail a pour objectif de caractériser les empreintes majeures des principales activités humaines pratiquées dans l'estuaire du Wouri.

La problématique générale de l'anthropisation croissante induit une surexploitation des ressources, la détérioration des habitats et de la qualité des eaux et nécessite des politiques publiques de développement raisonné et concerté, accommodant préservation et développement (H. R. Valette, 2010, p.2). Dans cette perspective, l'article pose le problème des activités humaines qui fragilisent la faune et la flore de l'estuaire du Wouri. Selon G. N. Ajonina et *al.* (2014, p.25), les écosystèmes estuariens camerounais sont fortement dégradés par la pression urbaine et les pollutions. Au regard de ce constat, quels sont les principaux facteurs anthropiques responsables de ces phénomènes dans l'estuaire du Wouri ? Et quels sont les indicateurs permettant d'apprécier l'impact ou la vulnérabilité de ce milieu ? De ces interrogations découlent deux hypothèses à savoir que les activités traditionnelles et celles liées à l'urbanisation sont les facteurs de dégradation de l'estuaire du Wouri d'une part ; et la présence de plusieurs substances chimiques et bactériologiques dans le cours d'eau témoigne d'une pollution réelle des eaux d'autre part.

I. METHODOLOGIE

Dans le cadre de ce travail, l'approche méthodologique a consisté à collecter et traiter les données théoriques et empiriques. Les premières sont issues des sources documentaires diverses notamment des rapports techniques, des articles scientifiques, des thèses de doctorat. La thèse de A.J. Lembe (2014) indique que plusieurs pêcheurs utilisent des produits chimiques et toxiques comme la gammaline dans le plan d'eau pour capturer des quantités importantes de poissons. Le mémoire de B. L. Moutila (2011) traite de l'occupation anarchique des berges du Wouri qui menace la survie de la mangrove et la durabilité des ressources halieutiques particulièrement. Les écrits de G. N. Ajonina (2015, 2014, 2005) ont été édifiants pour comprendre la dynamique et l'organisation des mangroves camerounaises.

Le travail de terrain qui s'est déroulé d'octobre 2020 à février 2022 a consisté dans un premier temps à définir de façon aléatoire dix stations d'échantillonnage dans lesquelles les prélèvements ont concerné les eaux de surface et de fond. Durant cette étape, les points GPS d'eau et les paramètres physico-chimiques ont été prélevés simultanément des échantillons dans les dix stations. Les différents échantillons ont été prélevés le long de l'estuaire du Wouri, en partant du chenal du port de Douala (S1) vers Mbanga Mpongo (S8) (carte 1).

Carte 1. Localisation de l'estuaire du Wouri et des stations d'échantillonnages

Les prélèvements ont été réalisés dans des bouteilles stérilisées de 500 ml et échantillonnés dans une glacière réfrigérée afin de conserver leur fraîcheur entre 4°C et 10°C. Aussi, le multi paramètre de marque Hanna a été utile pour relever les paramètres physico-chimiques. Par ailleurs, le GPS Garminn etrex 10 a été indispensable pour la localisation des points de collecte d'eau. Le multi paramètre a permis de lire plusieurs données physico-chimiques in situ notamment la température, la salinité, la conductivité électrique, le pH, le Potentiel d'Oxydo-Réduction (ORP), le Total des Solides Dissous (TDS) et l'oxygène dissous. Après la collecte des données tous les échantillons ont été remis au laboratoire de l'université de Yaoundé 1 pour la phase des analyses afin de rechercher les bactéries et mesurer les paramètres physico-chimiques, dans le but d'apprécier la qualité des eaux du Wouri.

S'agissant de la recherche bactériologique, l'analyse partielle et non complète a ciblé les germes les plus courants en termes d'analyse des eaux, parmi lesquels les

Coliformes fécaux (CF) et les Streptocoques fécaux (SF). Par contre, pour les analyses physico-chimiques, le photomètre utilisé a permis de mesurer les variables comme la turbidité, l'alcalinité, les nitrates, l'ammonium, les phosphates et la DBO₅. Le photomètre 7500 qui a servi pour les analyses est de marque Wagtech pour tous les paramètres en dehors de la Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours (DBO₅). Celle-ci a été évaluée par respirométrie au DBOmètre de marque LIEHBI.

2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.1. Un espace estuarien fortement marqué par les activités anthropiques

Dans l'estuaire du Wouri, les usages anthropiques sont classés en deux catégories : les activités traditionnelles et celles liées à l'urbanisation.

2.1.1. Les activités traditionnelles

Les activités traditionnelles sont celles qui ont toujours été pratiquées et sont antérieures au phénomène d'urbanisation. Elles concernent essentiellement la pêche artisanale et le transport piroguier.

L'estuaire du Wouri est connu pour ses activités halieutiques grâce au centre de pêche de Youpwé, l'un des principaux sites de débarquement de la pêche maritime artisanale de la Ville de Douala. Cette métropole économique camerounaise très urbanisée bénéficie du dynamisme de la pêche artisanale. Alors que Youpwé s'est imposé en centre commercial des produits halieutiques, il se démarque tant par la diversité de ses captures que par l'activité commerciale continue qui contribue à alimenter quotidiennement les marchés de la ville de Douala et de ses environs ainsi que ceux des autres villes camerounaises et même des pays frontaliers comme le Nigéria et la Guinée-Equatoriale. Il fournit à lui seul plus de 15 % de la production annuelle nationale ce qui traduit la vitalité du secteur de la pêche artisanale dans l'estuaire du Wouri (A. J. Lembe, 2014, p. 254). Cette vitalité est également liée au nombre de pêcheurs estimé à 7000 acteurs, un parc piroguier d'environ 1900 embarcations et plus d'une quarantaine de campements de pêche

le long des berges du Wouri (A. J. Lembe, 2014, p.252). Les pêcheurs de ces localités débarquent l'essentiel de leurs captures au marché de Youpwé. Les différentes prises sont composées de capitaine (*Polydactylus quadrifilis*), dorade (*Sparus aurata*), raie (*Batoidea*), machoiron (*Plotosus lineatus*), bossu (*Tetrosomus gibbosus*), sole (*Solea solea*), crevette (*Penaeus setiferus*), brochet (*Esox lucius*) et de l'ethmalose (*Ethmalosa fimbriata*) dont les productions annuelles sont données dans le tableau 1.

Tableau 1. Estimation des captures dans l'estuaire du Wouri de 2017 à 2021 (en kg)

Désignation	2017	2018	2019	2020	2021	Taux d'évolution (%)
Poissons frais	1311740	990480	647865	622315	554980	-57,69
Poissons fumés	684970	547890	284490	91215	40125	-94,14
Crevettes	43250	57630	34435	23365	24370	-43,65
Ecrevisses	34480	29080	16590	9070	8620	-75,00
Crabes	18540	21160	15360	19970	23660	27,62
Total	2092980	1646240	998740	765935	651755	-68,86

Source : Données statistiques du centre de pêche de Youpwé, 2022

A la lecture de ce tableau, on constate une baisse des productions entre 2017 et 2021. A l'exception des captures des crabes qui ont connu une augmentation de 27,69%, les prises du poisson frais ont chuté de 57,69%, celles du poisson fumé de 94,14% et les écrevisses de 75%. Cette diminution observée pour les poissons frais, fumés et les crustacées peut s'expliquer par les techniques de pêche peu orthodoxes comme le chalutage près des côtes et les filets « moustiquaires » avec des mailles très réduites. La réduction des captures est également liée à l'utilisation des substances chimiques ou toxiques qui empêchent une reproduction des espèces, voire même leur disparition. Une fois déversés dans l'eau, les résidus des produits toxiques se maintiennent pendant longtemps dans les zones de frayère et de nurserie. Une situation qui soulève le problème de la durabilité des ressources halieutiques dans l'estuaire du Wouri et interpelle les

politiques quant aux actions à entreprendre pour éviter l'effondrement des principaux stocks.

La seconde activité traditionnelle importante est le transport piroguier. Ce secteur mobilise principalement les acteurs de nationalité camerounaise, nigériane et ghanéenne. Ils utilisent des pirogues en bois de petites, moyennes et grandes tailles équipées de moteurs hors-bords d'une capacité variant de 30 à 40 chevaux. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, ce mode de transport artisanal se pratique à travers les zones humides comme la mangrove et constitue le réseau des voies côtières privilégié dans des zones où le transport routier est défaillant (A. Nfotabong Atheull et al., 2009, p.3). En effet, les marchandises et les passagers notamment dans des zones enclavées empruntent la voie d'eau, seul moyen pour se déplacer et d'accéder aux services élémentaires (G.N. Ajonina et al., 2015, p.1852). Le service de transport piroguier a pu être évalué et a été estimé à 1 119 060 francs CFA/km/an selon les données de 11 destinations de mangrove de Youpwé-Littoral-Cameroun, avec une moyenne de 20 personnes voyageant par pirogue (G.N. Ajonina et al., *Op. cit.*, p.1852).

2.1.2. Les activités Liées à l'urbanisation

Les activités consécutives à l'urbanisation sont nombreuses dont les plus marquantes sont le dragage, le remblai, la coupe des bois de mangrove et l'extraction de sable. Concernant le dragage, rappelons que la ville de Douala s'est imposée comme capitale économique du pays grâce à son activité portuaire qui a permis le développement de près de 80% de l'activité industrielle du Cameroun. Or, le port de Douala étant situé dans l'estuaire du Wouri, fait face à une sédimentation rapide, rendant difficile la navigation des navires, voire même impossible leur accostage. C'est pourquoi les opérations de dragage sont régulièrement réalisées afin de retirer des sédiments présents au fond des chenaux de navigation et dans les bassins portuaires afin d'obtenir de meilleures profondeurs et permettre aux navires d'accéder à quai. Le dragage du port autonome de Douala est effectué soit par des entreprises publiques par le biais de la Régie déléguée du dragage soit par des entreprises privées telles que le deep rivers et JerrySARLs.

En plus du dragage, des particuliers procèdent aux remblais des espaces humides pour gagner de la terre ferme. Le remblayage consiste à apporter une masse de terre pour surélever un terrain ou combler un creux. Les berges du Wouri autrefois colonisées par les mangroves ont vu leur physionomie se métamorphoser avec l'arrivée des populations à la recherche de lopin de terre. Plusieurs nationalités y sont installées et se côtoient. Les autochtones sont majoritairement représentés par les populations du littoral comme les Douala, les Pongo, Balimba, Bakoko, Abo et Yabassi. D'autres ethnies sont également présentes comme les Bassas, les Bamilékés, les Mousgoums. Il y a également des communautés originaires de l'Afrique de l'Ouest à l'instar des nigériens, nigériens, ghanéens et togolais. Aussi, dans l'estuaire du Wouri, les habitations sont concentrées essentiellement à l'est du chenal alors qu'autrefois, la zone était hostile à l'homme jusqu'en 1967 (Moutila, 2011, p.23). Avant le déguerpissement des populations pour la construction de la base navale appelée « petit village », l'habitat était constitué de bidonvilles. Aujourd'hui, plusieurs constructions traditionnelles et modernes sont observées et correspondent à une forme d'urbanisation anarchique. Le remblayage progressif des zones humides du fait de l'urbanisation est une pression énorme pour les mangroves.

Concernant l'exploitation des mangroves, rappelons que ces dernières sont des écosystèmes importants pour leur rôle en tant que réservoir de ressources floristiques et faunistiques et pour leur contribution à la stabilisation des côtes. Au Cameroun, les mangroves représentent une superficie d'environ 2700 km², soit 1,5% de la superficie des forêts, répartie telle que 1600 km² occupent le Rio Del Rey et 1100 km² l'Estuaire du Wouri (G.N. Ajonina et al., 2015, p.1851). Mais les mangroves du Wouri connaissent une déforestation principalement pour les besoins d'urbanisation et de jardinage. La coupe systématique de bois de mangroves pour les nécessités d'urbanisation est la première forme d'exploitation. Elle consiste à abattage des arbres afin de gagner du terrain pour construire des logements. En effet, la faiblesse des politiques foncières camerounaises, incapables de doter les camerounais de logements décentes et de parcelles à moindres coûts contraint les populations à s'installer dans les zones à risques. Avec une population estimée à près de 2,5 millions d'habitants, l'absence de politique de logement et de relogement a par exemple contraint les déguerpis de la base navale à investir les berges du Wouri. Ainsi, les essences de différents diamètres sont coupées à l'aide de scie à moteur ou de tronçonneuse. Cette forme d'exploitation dénude les forêts de mangroves tout en exposant les zones de frayères et de nurseries ainsi qu'en fragilisation de leur fonction barrières contre

les inondations. La coupe des mangroves pour ces usages constitue la plus redoutable dans la mesure où elle est plus dévastatrice (Moutila, 2011, p.64). Aujourd'hui, les mangroves de l'estuaire du Wouri régressent de -1,1% par an (MINEPDED Cameroun, 2017, p.11).

La deuxième forme d'exploitation des mangroves est relative au jardinage. Ici, contrairement à la déforestation liée à l'urbanisation, l'abattage est sélectif et constitue l'activité la plus pratiquée dans la mesure où elle fait partie des activités génératrices de revenu (AGR). Cette exploitation sélective ne concerne que les espèces ligneuses dont le diamètre est compris entre 3 et 15 cm et destinées à des fins domestiques majoritairement. Elles sont coupées à la machette, à la hache au « coupe-coupe » et sont transportées sur les épaules ou sur la tête. Les espèces recherchées et exploitées sont les jeunes plantes de *rhizophora ssp* et *rhizophora racemosa*, *Avicennia*, *Guibourtia* utilisées comme des pylônes, des poteaux et des traverses pour les fours de fumage de poissons. Par contre, le *rhizophora spp* est l'espèce par excellence pour le fumage du poisson pour de sa capacité à brûler même à l'état frais.

Enfin, l'extraction de sable est une activité importante dans l'estuaire du Wouri. L'installation massive des populations sur les berges de cet estuaire a occasionné le développement de plusieurs activités liées à la construction dont la production de sable qui se fait sous deux formes. La première est pratiquée dans les lits des cours et chenaux du fleuve Wouri, la seconde est quant à elle réalisée sur les berges. A Youpwé par exemple, l'une des concentrations la plus importante des rives du Wouri enregistre cinq carrières de sable dont chacune est constituée d'une équipe de six personnes en moyenne. Ces personnes travaillent de façon artisanale, dans les conditions difficiles, avec du matériel rudimentaire composé de pelles, seaux et pioches. Vu que cette activité est informelle, il est difficile de quantifier le nombre de personnes investies réellement dans ce secteur. Toutefois, d'après les données de terrain, en moyenne 3 camions de 4 m³ de sable sont produits chaque jour par chaque équipe notamment en haute saison, c'est-à-dire en saison sèche. En fonction de la qualité de sable, un camion est vendu entre 150 000 et 200 000 francs CFA, une source de revenu que les acteurs auront du mal à s'en défaire.

2.2. Impacts et perspectives d'aménagement du littoral du Wouri

Les activités anthropiques pratiquées sur le littoral du Wouri ont un effet négatif sur la qualité de l'eau, ce qui peut être néfaste pour la durabilité de cet écosystème et pour ressources halieutiques notamment. L'impact des activités humaines se lit particulièrement à travers les pollutions chimiques et bactériologiques.

2.2.1. Des pollutions chimiques et bactériologiques

Sous l'effet cumulé de plusieurs usages anthropiques, l'écosystème estuarien du Wouri subit de nombreuses pollutions occasionnant la dégradation de la qualité de l'eau. La pollution chimique de l'eau est due à la présence des nitrates et des phosphates contenus principalement dans les eaux usées des ménages (cuisine et lessive) et des effluents urbains déversés directement dans le Wouri. De même, le transport piroguier est à l'origine des déversements d'hydrocarbures dans la mesure où les moteurs peuvent être défectueux lors des voyages et nécessiter des réparations avec des risques de fuite d'huile de moteur et du carburant pendant la manipulation ou le dépannage (G.N. Ajonina, 2015, p. 1855). Les pêcheurs de l'estuaire du Wouri sont également concernés par cette pollution par hydrocarbure dans la mesure où, leurs pirogues sont munies de moteurs hors-bords de secondes mains qui nécessitent des réparations fréquentes. Par ailleurs, l'utilisation des pesticides par les pêcheurs, les rejets dans l'eau ou sur le sol des emballages plastiques (sac, bouteilles, pot ...), des cartons, des appareils électroménagers hors d'usages (congélateurs) pour les activités de transformation, d'écaillage et de commercialisation de poisson sont souvent à l'origine de pollution. L'absence de poubelles, de bacs à ordures et l'incivisme des populations représentent des causes de modification des milieux biophysiques ou naturels.

L'interprétation des résultats du protocole physico-chimique in situ a permis de relever plusieurs variables notamment la turbidité, l'alcalinité, les nitrates, l'ammonium, les phosphates et la DBO₅. Concernant les eaux de surface, l'ensemble des paramètres physico-chimiques in situ de l'eau du fleuve Wouri ainsi que les valeurs correspondantes sont mentionnés dans le tableau 2.

Tableau 2. Synthèse des paramètres in situ de l'eau de surface du fleuve Wouri

Paramètres statistiques	Température (°C)	Salinité (PSU)	TDS (mg/L)	Conductivité (µS/cm)	Oxygène Dissous (%)	Oxygène Dissous (mg/L)	pH	ORP (mV)
Minimum	27,72	0,24	0,25	0,5	7,2	0,55	7,36	19
Moyenne	28,39	0,33	70,31	136,10	17,35	1,36	7,2	84,90
Maximum	29,04	0,41	356	712	36	2,85	8,23	135,30

Source : Données de terrain, 2022

La synthèse des paramètres in situ de l'eau de surface du fleuve Wouri permet d'apprécier le degré de pollution des eaux. Les valeurs chiffrées montrent que la température moyenne de l'eau de surface est de 28,39°C. Elle varie de 27,72°C à la station 2 (second port) à 29,04°C à la station 9 (village Bengazi). D'après la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-Sol et des Chiroptères de Franche Comté¹²², le seuil de 25°C correspond à une mortalité létale chez les poissons, par conséquent, les températures de surface du fleuve Wouri montrent une pollution réelle. Plusieurs organismes aquatiques vivent déjà près de leur limite de tolérance thermique, les augmentations de température peuvent influencer négativement leur performance et leur survie (R. Amara, 2010, p. 11). S'agissant de la salinité, elle est en moyenne de 0,33 PSU, avec une valeur minimum de 0,24 PSU atteint au village Takélé (S3) et une valeur maximum de 0,41 obtenue au niveau du chenal du Wouri (S1). Ces valeurs étant faibles, n'indiquent pas de pollution potentielle. Le total des solides dissous (TDS) représente en moyenne 70,3198 mg/L, cela signifie une faible présence de

¹²²URL : <https://cpepesc.org/6-nature-et-pollutions/2-eaux-et-milieux-aquatiques-sources-de-pollutions-et-atteintes/2-qualite-des-eaux-pollutions-etat-des-cours-deau/2-bonne-qualite-ou-pollution-des-eaux/parametres-physiques-et-chimiques-de-leau-indicateurs-des-pollutions/les-differents-parametres-physiques-et-chimiques-des-eaux-et-commentaires/>

substances nocives contenues dans l'eau de surface. La conductivité de l'eau de surface quant à elle varie entre 0,5 et 712µS/cm avec une moyenne de 136,10 µS/cm. Selon les valeurs par station, il est probable que les poissons qui y vivent ne tolèrent pas les valeurs extrêmes indicatrices d'une probable pollution. Enfin, l'oxygène dissous représente une moyenne de 17,35% et de 1,36 mg/L en eau de surface. Ces valeurs montrent que les poissons du Wouri ne peuvent vivre en eau de surface ou pélagique, dans la mesure où ces eaux sont infestées par les produits nocifs tel que la gammaline utilisé par les pêcheurs.

Les paramètres physico-chimiques des eaux de profondeur sont quasiment équivalents à ceux des eaux de surface à quelques nuances près. Les changements sont donc mineurs et négligeables, il n'y a pas de différences dans l'interprétation des paramètres physico-chimiques des eaux de fond du fleuve Wouri par rapport à la présence ou à l'absence de pollution. Par exemple, le TDS de fond est compris entre 0,28 et 379 mg/L, ce qui est presque similaire aux valeurs en eau de surface comprises entre 0,25 et 356 mg/L. La synthèse statistique de ces paramètres physico-chimiques de l'eau de fond est indiquée dans le 3.

Tableau 3. Synthèse des paramètres in situ de l'eau de fond du fleuve Wouri

Paramètres statistiques	Température (°C)	Salinité (PSU)	TDS (mg/L)	Conductivité (µS/cm)	Oxygène Dissous (%)	Oxygène Dissous (mg/L)	pH	ORP (mV)
Minimum	27,7	0,26	0,282	0,514	7,3	0,56	7,5	-160
Moyenne	28,3	0,354	108,3533	216,6973	18,52	2,37	7,71	26,24
Maximum	29,05	0,43	379	757	40	9	8	103,4

Source : Données de terrain, 2022

Afin de mieux lire la pollution par station d'échantillonnage, les paramètres physico-chimiques de l'eau du fleuve Wouri ont été déterminés en laboratoire et les valeurs sont indiquées dans le tableau 4.

Tableau 4. Synthèse des paramètres physico-chimiques du fleuve Wouri de Youpwé

	S1_ Chenal	S2_ Second port	S3_ village Takélé	S4_ Youpwé1	S5_ Youpwé2	S6_ Youpwé3	S7_ Bois de singe1	S8_ Mbanga pongo	S9_ village Bengazi	S10_ Bois de singe 2
Turbidité (NTU)	40	62	32	20	4	10	24	24	24	20
Nitrate (mg/L)	15,6	31,2	12,4	25,8	18	17,2	29,7	1,88	4,1	12,8
Ammonium (mg/L)	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,23	0,32	0,01	0,01	0,04
Phosphate (mg/L)	5,8	7	3,5	2,4	6,9	15,8	5	2,3	11,7	2,1
DBO ₅ (mg/L)	10	10	5	5	10	15	10	5	20	10

Source : Données issues des analyses du laboratoire de l'université de Yaoundé I, 2022

La lecture des données révèle que l'eau est moins trouble à la station 5 qui correspond à Youpwé 2 avec 4 NTU. Cette valeur est due à l'éloignement de cette station des zones bâties et des activités gravitant autour de la zone d'étude. Par contre, au niveau de la station 2 (second port), la turbidité est de 62 NTU donc trouble. Ceci s'explique par les activités portuaires marquées par la présence de plusieurs dispositifs mobiles. Les autres stations sont légèrement troubles à cause des valeurs élevées au-dessus de la norme de l'OMS qui est 5 NTU. Cette turbidité au niveau de ces stations de prélèvements est due au déplacement des pirogues qui mettent l'eau en mouvement et de la proximité des maisons qui favorisent l'apport des matières en suspension. S'agissant des nitrates, il ressort que le site qui en présente le moins est la station 9 (village Bengazi) avec 4,1 mg/l d'eau. Comparé aux autres sites, cette valeur de la station 9 s'explique par l'éloignement du bati où les activités anthropiques ne sont pas exercées. Par contre, au niveau de la station 7 correspondant au Bois de singe, les nitrates sont

de 29,7 mg/l d'eau, ce qui est supérieur au seuil de 20 mg/l de l'OMS. D'ailleurs, tous les sites de la zone d'étude qui ont des valeurs de nitrates supérieures au seuil de 20 mg/l indiquent une pollution des eaux du Wouri. De fait, cette pollution se justifie par de nombreuses activités anthropiques autour de la pêche de Youpwé dont la plupart évacuent les eaux usées vers le Wouri. La propagation des eaux venant de la station 7 vers les stations de Youpwé contribue également à cette pollution. Selon les critères analytiques du phosphate dans l'eau, les eaux du Wouri sont très polluées car, leurs valeurs sont supérieures à 2mg/l. Cela peut s'expliquer par les sédiments qui stockent ou relarguent du phosphore en fonction de l'état physico-chimique des eaux.

Par contre, les valeurs de la DBO₅ sont toutes inférieures au 50 mg/l de l'OMS. La plus petite valeur est de 5 mg/l et est atteinte aux stations 3, 4 et 8. La plus grande est 20mg/l déterminée à la station 9. En conséquence, il n'y a pas de pollution du fleuve Wouri qui soit liée à la DBO₅. Les valeurs de l'ammonium montrent également que dans l'ensemble il n'y a pas de pollution dans la mesure où elles sont inférieures au seuil de 0,1 mg/l de l'OMS, à l'exception des stations 6 (0,23 mg/l) et 7 (0,32mg/l).

En outre, l'analyse bactériologique a permis de déterminer la présence ou l'absence de bactéries dans l'eau du Wouri. Les analyses effectuées ont révélé la présence des bactéries telles que les Coliformes Totaux, Escherichia coli et les Streptocoques fécaux (tableau 5).

Tableau 5. Synthèse des résultats d'analyse bactériologique

Station ml/L	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Moyenn e
Coliformes Totaux	500	1110 0	170 0	1180 0	1100	860 0	2700	260 0	1370 0	1270 0	6650
Escherichia coli	100	1100	100	800	200	1800	1200	100	800	1100	730
Streptocoque s fécaux	388 0	2360	320	1120	444 0	3120	1344 0	2560	1920	6320	3948

Source : Résultats des données du laboratoire de Yaoundé 1, 2022

Les analyses bactériologiques des eaux du Wouri ont montré une présence très abondante de trois types de bactéries : les Coliformes Totaux, l'*Escherichia coli* et les Streptocoques fécaux. Les Coliformes totaux représentent en moyenne 6650 ml/L. Le site présentant moins de Coliformes totaux est la station 1, qui correspond au chenal du Wouri. Dans cette station, les Coliformes totaux sont de 500 ml/L. Par contre, au niveau de la station 9 correspondant au village Bengazi, les Coliformes totaux estimés à 13700 ml/L d'eau sont les plus nombreux. Selon la norme de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ces valeurs sont extrêmes par rapport au seuil de 50 ml/L. Par conséquent, il y a une forte contamination des eaux en Coliformes totaux.

En ce qui concerne l'*Escherichia coli*, ces bactéries sont en moyenne de 730 ml/L avec des variations de 100 à 1200 ml/L. Ces valeurs sont très fortes par rapport au seuil de 20 ml/L de l'OMS. La présence de ce type de bactéries est un indicateur de pollution des eaux du Wouri par voie fécale. Pour ce qui est des Streptocoques fécaux, ils sont aussi présents que les Coliformes totaux et *Escherichia coli* dans le Wouri. En effet, ils ont été estimés à 3948 ml/L en moyenne et oscillent entre 320 et 6320 ml/L. Le déversement des boues de vidange et la présence des toilettes à proximité du cours d'eau expliquent ces fortes quantités de Streptocoques.

Par comparaison, les Coliformes totaux constituent les bactéries les plus représentatives suivies des streptocopes fécaux et de *Escherichia coli*. Au regard de l'avancée du bâti dans des zones jadis inondables, les populations qui construisent leurs logements en bordure du Wouri orientent principalement leurs latrines et pvc directement dans le cours d'eau où sont déversées les urines, les matières fécales. Aussi, les usagers du marché de Youpwé notamment les écailleurs de poissons, les commerçants et leur clientèle n'ont de choix que d'évacuer leurs besoins (urines et matières fécales) directement dans l'eau pour défaut de toilettes publiques. Dans le même sens, G.N. Ajonina (2015 : 1855) dans ses travaux souligne également que les passagers qui empruntent les pirogues au départ ou à l'arrivée de Youpwé se soulagent dans l'eau dans la mesure où ces pirogues sont dépourvues de toilettes.

2.2.2. Un Aménagement spécifique de l'estuaire du Wouri

Aménager l'estuaire du implique de maîtriser entre autres le phénomène de l'urbanisation galopante de la ville de Douala. En effet, cette urbanisation à l'origine des problèmes fonciers, de l'insalubrité et d'une demande croissante en ressources halieutiques mérite d'être pensée afin de limiter la vulnérabilité du Wouri.

Pour résoudre le problème de la forte urbanisation de la ville de Douala, un aménagement spécifique est nécessaire. L'Etat camerounais doit miser sur les politiques d'aménagement adaptées afin de restaurer l'écosystème estuarien dégradé et veiller sur la durabilité des ressources fauniques et floristiques. Pour cela, des textes réglementaires existent notamment l'ordonnance n°74/2 du 6 juillet 1974, qui stipule que les domaines publics maritime et fluvial ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation privée. La délivrance du titre foncier pour un terrain situé dans les 50 premiers mètres à partir du niveau de la plus basse mer et dans les 25 premiers mètres quand il s'agit d'un fleuve est interdite. Or, l'estuaire du Wouri et plusieurs zones côtières des pays africains ont du mal à respecter les décisions réglementaires en l'occurrence le respect de l'emprise maritime de l'Etat ou de son domaine public. Les pouvoirs publics devraient encourager et assouplir les conditions d'accès au logement et aux parcelles de terrain pour éviter que les populations ne soient contraintes de s'installer dans des zones fragiles et à risques. L'arrivée des populations sur les berges du Wouri entraîne le développement d'activités qui menacent la durabilité de cet écosystème sans qu'un réel aménagement ne soit fait. L'exploitation de sable qui se pratique particulièrement dans le lit du Wouri et sur ses berges devrait être délocalisée pour éviter de mettre en péril la faune et la flore aquatique. De même, les populations installées par mépris ou par ignorance de la loi doivent être déplacées et relogées au profit du reboisement de la mangrove. Le Cameroun pourrait emboîter le pas du processus de reboisement des mangroves dégarnies de l'estuaire du Wouri comme cela se fait déjà à Libreville et où, les résultats escomptés sont de plus en plus visibles grâce au travail de Plurmea, une ONG spécialisée dans cette activité.

L'aménagement de l'estuaire du Wouri passe également par la mise en place des mécanismes de dépollution du site. Cette dernière nécessite notamment la délocalisation des lieux de déversement du quartier Bois de singe pour le quartier Mbangapongo et la construction des stations d'épuration des eaux usées. En effet, il est donc indispensable de délocaliser la décharge du quartier Youpwé pour

un autre site éloigné notamment à Mbanga-pongo où il n'y a presque pas d'habitants. De même, des stations d'épuration des eaux usées devraient être construites pour servir de réceptacle, de traitement et d'évacuation des eaux usées.

Dans ce sens, la mise en application de la loi n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques dangereux qui interdit le rejet des déchets sur quelques parties que ce soit du domaine national, ainsi que de l'ordonnance n°90/001 du 29 Janvier 1990 portant régime de la zone frange industrielle et qui régleme la pollution marine d'origine industrielle dans ses articles 33 et 35 est nécessaire. Pour cela, des activités de sensibilisation des populations environnantes de l'estuaire du Wouri sont importantes notamment pour limiter la poubellisation de cet écosystème. Ainsi, la construction des toilettes publics réduira la présence des bactéries comme l'*Escherichia coli* (E-coli) dans le fleuve Wouri. Aussi, les latrines pourraient être détruites, les propriétaires des maisons dont les pvc sont orientés vers le cours d'eau pourraient refaire leurs systèmes d'évacuation en canalisant les eaux usées dans des fosses septiques appropriées. Par ailleurs, concernant les décharges sauvages, la Société d'Hygiène et de Salubrité du Cameroun (HYSACAM) multiplie les bacs à ordures dans plusieurs quartiers, surtout au niveau du marché, les riverains devraient également faire preuve de discipline afin d'y jeter les ordures. Enfin, il conviendrait également que l'Etat mette en place des pièges à déchets au niveau des cours d'eaux qui se jettent dans le fleuve Wouri et qui serviront des capteurs pour réduire les déchets plastiques d'origine tellurique. Toutes les actions de dépollution visent l'assainissement de l'estuaire du Wouri en réduisant les déchets susceptibles de provoquer la prolifération des moustiques, mouches, rongeurs et reptiles ou encore les maladies de la peau et les gastros entérites.

Concernant les besoins en ressources halieutiques, en 2009, la FAO a estimé à 15 kg/personne la consommation annuelle de poissons au Cameroun (G.-S. Bignoumba, 2010, p.6), ce qui montre une forte demande en produits halieutiques, d'où l'intérêt de protéger l'écosystème estuarien de Wouri qui constitue une zone de frayère et de nurserie. En effet, celle-ci subit l'influence de la croissance démographique de la ville de Douala, qui se caractérise par une exploitation irrationnelle des ressources bio-aquatiques. Des politiques de conservation pourront être mises en place comme les parcs nationaux et les périodes de repos

biologiques pour permettre aux ressources de se renouveler. Ces mécanismes qui existent au Gabon et dans plusieurs pays semblent bien porter leurs fruits à condition d'impliquer les populations locales dans les politiques de gestion.

En outre, la demande en ressources halieutiques pourrait être comblée par la dynamisation des activités piscicoles à Douala et dans d'autres villes camerounaises. L'estuaire du Wouri étant une zone humide est favorable à l'aquaculture, un moyen alternatif pour augmenter la production du poisson et de répondre à la forte demande. Une aquaculture encadrée et respectant les normes pourrait être encouragée notamment dans les eaux peu profondes et les vasières. D'ailleurs, le Projet de Promotion de l'Entreprenariat Aquacole (PPEA), fruit de la coopération entre le gouvernement du Cameroun, à travers le Ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) et le Fond International de Développement Agricole (FIDA) initié en 2016 couvrait les régions du Centre, du Sud et du Littoral pour la phase pilote. Les activités de développement sur le terrain se sont traduites par l'accroissement de l'accès des aquaculteurs aux services de formation et d'appui pour l'accompagnement technique, favorables au développement de l'aquaculture, et par la création d'entreprises aquacoles économiquement rentables et créatrices d'emplois. De façon concrète, la stratégie du projet consistait à lever les principales contraintes au développement d'une aquaculture durable par la formation des acteurs, la disponibilité d'alevins de qualité, la disponibilité et l'accessibilité de l'aliment de qualité. Le projet visait en effet, une professionnalisation des acteurs en les formant aux technologies avancées. À l'issue de ce projet, les stations aquacoles de Yaoundé, Ebolowa et Logbaba, en structures de formation ont servi pour rehausser l'offre de service d'encadrement et d'appui conseil. En outre, il a mobilisé par région 5 opérateurs de fermes privées pour renforcer le dispositif de formation. De tels projets pourraient être renouvelés, renforcés et élargis à tout le pays.

CONCLUSION

Le présent article avait pour objectif d'identifier les principales activités anthropiques pratiquées le long de l'estuaire du Wouri ainsi que leurs incidences. Il s'est donc attelé à montrer que l'estuaire du Wouri est confronté au principal problème de l'urbanisation galopante de la ville de Douala, à l'origine de la

fragilisation de l'écosystème. En outre, plusieurs opérateurs économiques ont investi le site, ce qui contribue davantage à le fragiliser.

Les dommages enregistrés montrent que le Wouri est exposé à des pollutions diverses qui dégradent la qualité des eaux. Ces pollutions sont définies par les paramètres physico-chimiques et de nombreuses bactéries comme les Coliformes totaux, *Escherichia coli* et les *Streptocoques fécaux*.

Les résultats de cette étude mettent en exergue la vulnérabilité réelle du Wouri d'où, la nécessité de mettre en œuvre une politique d'aménagement spécifique afin de réduire les dommages liés à cet écosystème. Ce processus indispensable ne peut cependant se faire en marge des communautés locales, véritables acteurs de la gestion des espaces naturels.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AJONINA Gordon Nwutih, DIBONG Siegfried Didier, EBONJI SETH Rodrigue, GAH-MUTI Yevalla, ELOUGOU NDIINGA Nathalie et NKOMBA Alexia, 2015, Revenus économiques et pollution écosystémique liés au transport des personnes et des biens traversant les mangroves de l'estuaire du Wouri (Douala, Cameroun), in *International Journal of Biological and Chemical Sciences*, Décembre 2015, pp 1852-1862.

AJONINA Gordon Nwutih, KAIRO James Gitundu, GRIMSDITCH Gabriel, SEMBRES Thomas, CHUYONG George, MIBOG Diyoyke Eugène, NYAMBUNNE Anne et FITZGERALD C., 2014, *Carbon pools and multiple benefits of mangroves in Central Africa: Assessment for REDD+*, UNEP, 72 p.

AMARA Rachid, 2010, Impact de l'anthropisation sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes marins. Exemple de la Manche-mer du nord, in *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, <http://journals.openedition.org/vertigo/10129>, consulté le 10 octobre 2023.

BERTRAND Claude, BERTRAND Georges, 2014, La nature-artefact : entre anthropisation et artialisiation, l'expérience du système GTP (Géosystème-Territoire-Paysage) », in *L'Information géographique*, pp. 10-25, <https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2014-3-page-10.htm>, consulté le 02 octobre 2023.

BIANKEU Cédric Ingrid, 2019, *Contribution à la connaissance de la mégafaune marine dans l'estuaire du Wouri et évaluation des menaces*, mémoire de Master 2 en ingénierie halieutique, université de Douala, 81 p.

BIGNOUMBA Guy-Serge, 2010, *Les pêches maritimes en Afrique centrale : les préalables à une exploitation durable des ressources*, in *Norois*, n° 216, pp. 1-12.

LEMBE Aline Joëlle, 2014, *Pêches maritimes et développement durable dans les états côtiers d'Afrique centrale : des dysfonctionnements à l'exploitation durable des ressources halieutique*, thèse de doctorat en Géographie, université de Nantes, 401 p.

MINEPDED CAMEROUN, 2017, *Les mangroves du Cameroun : état de lieux et gestion*, MINEPDED-RCM, 191 p.

MOUTILA Beni Luc, 2011, *Pression et dynamique de l'espace côtier a mangrove de Youpwé (Douala-Cameroun)*, mémoire de Master 2 DEA, université de Douala, 102 p.

NDONGO Din, 2001, *Mangroves du Cameroun : statut écologique et perspectives de gestion durable*, thèse d'Etat, université de Yaoundé I, 286 p.

NFOTABONG ATHEULL Adolphe, **NDONGO Din**, **LONGONJE Simon**, **KOEDAM Nico** et **DAHDOUH-GUEBASET Farid**, 2009, *Activités commerciales et utilisation de subsistance des forêts de mangrove autour de l'estuaire du Wouri et de la réserve de Douala-Edéa (Cameroun)*, in *Journal d'ethnobiologie et d'ethnomédecine*, pp.1-15.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN, 1990, *Ordonnance n°90/001 du 29 Janvier 1990 portant régime de la zone frange industrielle*, Cameroun.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN, 1989, *Loi n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques dangereux*, Cameroun.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN, 1974, *Ordonnance n°74/2 du 6 juillet 1974 portant occupation du domaine public maritime et fluvial*, Cameroun.

VALETTE Hélène Rey, 2010, *Développement durable et zones côtières*, in **ZUINDEAU Bertrand** (dir.), *Développement durable et territoire*, Nouvelle édition, Presse Universitaire du Septentrion, <http://books.openedition.org/septentrion/15373>, consulté le 02 octobre 2023.

WAFFO Ulrich, 2009. *Menaces sur la mangrove au Cameroun*, mémoire de maîtrise en géographie, université de Yaoundé I, 80 p.

**Impacts socio-économiques et environnementaux de la
construction du barrage hydroélectrique de Buyo au Sud-
ouest de la Côte d'Ivoire (1968-1980)**

**Social-economic and environmental impacts of the
construction of the Buyo hydroelectric dam in the
Southwest of Côte d'Ivoire (1968-1980)**

SORO Doyakang Fousseny

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

UFR Sciences Sociales et Humaines

Département d'Histoire

E.mail : doyakangsoro@yahoo.com

DOI : [10.5281/zenodo.10068834](https://doi.org/10.5281/zenodo.10068834)

Résumé

La construction des barrages hydroélectriques fait partie des grands projets de développement visant à répondre aux prescriptions du développement durable qui allie conservation de la nature et bien-être des populations. Emis le 31 janvier 1968, les études du projet d'aménagement de l'espace Buyo débute en 1973. La réalisation de ce projet conduit à la création d'un grand lac artificiel qui couvre une superficie de 65 000 hectares soit 900 km². La présente étude se propose d'analyser principalement les impacts socio-économiques et environnementaux du barrage de Buyo entre 1968 et 1980. Pour atteindre cet objectif, nous avons interrogé plusieurs habitants

sur place dans la ville de Buyo, à travers des entretiens directifs et semi-directifs. Nous avons aussi eu recours à des ouvrages et autres articles de journaux. Les informations tirées de ces différents entretiens et des ouvrages ont été confrontées et triées. Cet exercice nous a permis de confirmer et de réfuter certaines informations relatives aux conséquences de la construction du barrage de Buyo sur les populations et l'environnement du site choisi. Les résultats des recherches révèlent l'impact économique et social de la présence du barrage dans cette région du Sud-ouest ivoirien à travers la création d'emplois, la construction d'habitats modernes, les brassages ethniques et l'augmentation de la population, tout en mettant en exergue des problèmes fonciers, environnementaux et sanitaires consécutifs aux effets pervers du projet hydroélectrique.

Mots-clés : Barrage hydroélectrique, Buyo, Sud-ouest, aménagement, impacts socio-économique et environnemental.

Abstract

The construction of hydroelectric dams is part of major development projects aimed at meeting the requirements of sustainable development which combines nature conservation and the well-being of populations. Issued on January 31, 1968, studies of the Buyo space development project began in 1973. The completion of this project led to the creation of a large artificial lake which covers an area of 65,000 hectares or 900 km². The present study aims to mainly analyze the socio-economic and environmental impacts of the Buyo dam between 1968 and 1980. To achieve this objective, we interviewed several residents on site in the town of Buyo, through directive and semi-directive interviews. -directives. We also used books and other newspaper articles. The information drawn from these various interviews and works was compared and sorted. This exercise allowed us to confirm and refute certain information relating to the consequences of the construction of the Buyo dam on the populations and the environment of the chosen site. The research results reveal the economic and social impact of the presence of the dam in this region of southwest Ivory Coast through the creation of jobs, the construction of modern housing, ethnic mixing and the increase in population, while